

РОЛЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ (TNF-А, IL-6) В ПАТОГЕНЕЗЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ

Ганжиян Наринэ Эмильевна

Студентка лечебного факультета

Самаркандского государственного медицинского университета, Узбекистан, г. Самарканд.

Холбаев Азизжон Эгамназарович

Магистр 2 курса кафедры Внутренних болезней №3

Самаркандского государственного медицинского университета, Узбекистан, г. Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622797>

АННОТАЦИЯ: Диабетическая нефропатия - одно из наиболее распространённых осложнений сахарного диабета, тяжело протекающих и прогрессирующих до хронической болезни почек и нередко требует проведения заместительной почечной терапии. Современные исследования подчёркивают, что основными медиаторами в патогенезе диабетической нефропатии выступают провоспалительные цитокины, такие как фактор некроза опухоли альфа (TNF- α) и интерлейкин-6 (IL-6). Особенность данных молекул в том, что они участвуют в активации иммунных клеток, нарушении проницаемости клубочковой мембраны, индукции апоптоза подоцитов, стимуляции фиброгенеза и прогрессирующем поражении интерстиция. Повышенный уровень TNF- α и IL-6 имеет связь с тяжестью клинических проявлений диабетической нефропатии и скоростью снижения функции почек. Также, они рассматриваются как потенциальные биомаркеры и мишени для патогенетической терапии. В статье рассматриваются современные представления о молекулярных механизмах действия TNF- α и IL-6 при диабетическом поражении почек, что дает возможности для разработки новых диагностических и терапевтических подходов.

Ключевые слова: Диабетическая нефропатия, TNF- α , IL-6, воспалительные цитокины, патогенез, почки, сахарный диабет, хроническая болезнь почек.

ROLE OF INFLAMMATORY CYTOKINES (TNF- α , IL-6) IN PATHOGENESIS OF DIABETIC NEPHROPATHY

Ganzhiyan Narine Emilievna

Student of Medical Faculty

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

Kholbaev Azizjon Egamnazarovich

2nd year Master's student of Internal Medicine Department №3

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

ABSTRACT: Diabetic nephropathy is one of the most widespread complications of diabetes mellitus, which is severe and progresses to chronic kidney disease and often requires renal replacement therapy. Current research emphasizes that the main mediators in the pathogenesis of diabetic nephropathy are pro-inflammatory cytokines such as tumor necrosis factor alpha (TNF- α) and interleukin-6 (IL-6). The peculiarity of these molecules is that they are involved in the activation of immune cells, disruption of the permeability of the tubular membrane, induction of podocyte apoptosis, stimulation of fibrogenesis and progressive interstitial damage. Elevated levels of TNF- α and IL-6 have an association with the severity of clinical manifestations of diabetic nephropathy and the rate of decline in renal function. Also, they are considered as potential biomarkers and targets for pathogenetic therapy. The article reviews the current understanding of the molecular mechanisms of TNF- α and IL-6 action in diabetic kidney disease, which provides opportunities for the development of new diagnostic and therapeutic approaches.

Keywords: Diabetic nephropathy, TNF- α , IL-6, inflammatory cytokines, pathogenesis, kidney, diabetes mellitus, chronic kidney disease.

Введение: Диабетическая нефропатия все еще остаётся одной из ведущих причин хронической болезни почек и терминальной почечной недостаточности, особенно на фоне глобального роста распространённости сахарного диабета 1 и 2 типа. По данным Всемирной организации здравоохранения, показатель больных сахарным диабетом быстро продолжает расти, что напрямую связано с ростом числа пациентов с диабетической нефропатией. Область гликемического контроля добивается успехов в антигипертензивной и нефропротективной терапии, однако прогрессирование диабетической нефропатии остаётся труднообратимым, что говорит о необходимости более глубокого понимания патогенетических механизмов заболевания. Ранее патогенез диабетической нефропатии чаще связывали с метаболическими и гемодинамическими нарушениями. Но сегодня всё большее внимание уделяется хроническому воспалению как важному элементу, что способствует повреждению клубочкового аппарата и прогрессирующей утрате функции почек. Особое значение приобретают исследования, направленные на изучение роли провоспалительных цитокинов, в частности TNF- α и IL-6, которые оказывают большое влияние на структурно-функциональное состояние почек при диабете. Учитывая то, что потребность в ранней диагностике и таргетной терапии диабетической нефропатии продолжает расти, изучение роли TNF- α и IL-6 представляет высокую научную и клиническую ценность. Понимание механизмов их действия может дать начало созданию новых биомаркеров прогрессирования диабетической нефропатии и разработке эффективного противовоспалительного плана, способного затормозить или даже обратить патологические изменения в почечной ткани.

Цель исследования: Целью данной работы является общий анализ роли воспалительных цитокинов TNF- α и IL-6 в патогенезе диабетической нефропатии, с особым вниманием на их молекулярные механизмы действия, участие в воспалительной цепочке, влияние на морфо-функциональные изменения в почечной ткани, а также оценку их потенциала в качестве биомаркеров тяжести заболевания и возможных мишеней для патогенетической терапии.

Материалы и методы: Для подготовки данной работы был проведён анализ научной литературы с использованием международных и отечественных баз данных, включая PubMed, Scopus, Web of Science, eLibrary и Google Scholar. В обзор были включены оригинальные исследования, метаанализы, систематические обзоры и клинические руководства, опубликованные за последние 10–15 лет, с акцентом на исследования, посвящённые роли TNF- α и IL-6 в патогенезе диабетической нефропатии. Критерии включения: исследования *in vitro* и *in vivo*, изучающие молекулярные и клеточные механизмы действия TNF- α и IL-6 при диабетическом поражении почек; клинические исследования с участием пациентов с сахарным диабетом и признаками нефропатии, в которых оценивались уровни TNF- α и IL-6 в крови и моче; работы, рассматривающие TNF- α и IL-6 как потенциальные биомаркеры и мишени для терапии при диабетической нефропатии. Методы анализа включали: сравнительный анализ экспрессии TNF- α и IL-6 у пациентов с различными стадиями диабетической нефропатии; изучение связи между концентрацией цитокинов и параметрами функции почек; оценку патоморфологических изменений почек в экспериментальных моделях диабетической нефропатии при ингибировании или блокаде данных цитокинов. Сбор и анализ данных проводились с применением стандартных

методов биостатистики и контент-анализа для систематизации полученной информации и формулировки обоснованных выводов.

Результаты и обсуждение: Так, на основе данных многочисленных клинических и экспериментальных исследований подтверждает существенную роль провоспалительных цитокинов TNF- α и IL-6 в патогенезе диабетической нефропатии. И в системной циркуляции, и в моче, обнаруживаются повышенные уровни этих цитокинов, у пациентов с сахарным диабетом, особенно при наличии клинических признаков прогрессирующего поражения почек. Установлено, что концентрация TNF- α и IL-6 достоверно выше у пациентов с микроальбуминурией, макроальбуминурией и сниженной скоростью клубочковой фильтрации по сравнению с пациентами, находящимися на доклинической стадии нефропатии. Эти показатели доказывают взаимосвязь с тяжестью поражения почек, степенью протеинурии, уровнем креатинина сыворотки крови и стадией хронической болезни почек. Более того, доказано, что повышение уровня указанных цитокинов может предшествовать клиническому ухудшению функции почек, что позволяет рассматривать их как предупреждающие факторы прогрессирования диабетической нефропатии. Гистоморфологические исследования тканей почек, полученных при биопсии у пациентов с диабетической нефропатией, а также в экспериментальных моделях заболевания, показывают локальную экспрессию TNF- α и IL-6 в клетках клубочков, канальцевом эпителии, интерстициальных фибробластах, а также в инфильтрирующих иммунных клетках, преимущественно макрофагах и лимфоцитах. На животных моделях, таких как стрептозотоцин-индуцированный диабет у крыс и мышей, установлено, что уровни TNF- α и IL-6 резко возрастают в почечной ткани уже на ранних стадиях диабета. Вместе с экспрессией этих цитокинов наблюдается и усиление инфильтрации почечной ткани иммунными клетками, активация ядерного фактора NF- κ B, повышение продукции активных форм кислорода, усиление апоптоза подоцитов, разрушение базальной мембраны и мезангиальная пролиферация. При хронической гипергликемии наблюдается стойкая активация воспалительного ответа, поддерживаемая постоянной экспрессией TNF- α и IL-6, что приводит к морфологическим изменениям клубочкового аппарата и интерстиция, что о своей природе необратимо. Изучение молекулярных механизмов действия TNF- α показывает, что данный цитокин активирует сигнальные пути, включающие NF- κ B и MAPK, что приводит к экспрессии провоспалительных генов, кодирующих хемокины, молекулы клеточной адгезии (ICAM-1, VCAM-1), металлопротеиназы и ферменты окислительного метаболизма, включая iNOS и NADPH-оксидазу. TNF- α ведет к апоптозу подоцитов путём активации каспазного каскада и изменения митохондриальной мембранной проницаемости, что приводит к потере клеток, нарушению целостности фильтрационного барьера и развитию протеинурии. Кроме того, данный цитокин приводит к повышенной проницаемости эндотелия и базальной мембраны, способствуя также развитию эндотелиальной дисфункции и нарушению микроциркуляции в почках. В свою очередь, IL-6 активно участвует в процессах мезангиальной пролиферации, активации синтеза компонентов внеклеточного матрикса и фибробластов и фиброгенеза. Этот цитокин усиливает выраженность активности TGF- β 1 и коллагена I типа, что способствует формированию интерстициального фиброза и склероза клубочков. Также IL-6 может влиять на процесс образования новых кровеносных сосудов и изменение их структуры, нарушая нормальную архитектуру почечной паренхимы. В ряде исследований показано, что IL-6 активирует JAK/STAT-сигнальный путь, что сопровождается активацией процесса синтеза РНК на

матрице ДНК пролиферативных и антиапоптотических генов, способствуя патологической клеточной активности. Экспериментальные попытки фармакологической модификации уровней TNF- α и IL-6 показали неплохие результаты. Применение ингибиторов TNF- α , таких как этанерцепт или инфликсимаб, у экспериментальных животных приводило к снижению степени альбуминурии, уменьшению воспалительной инфильтрации почечной ткани, снижению экспрессии провоспалительных маркеров и сохранению морфологической целостности нефронов. Аналогично, блокада IL-6 при помощи моноклональных антител (например, тоцилизумаба) вела к уменьшению фиброзных изменений, снижением выделения TGF- β 1 и подавлением пролиферации мезангиальных клеток. На фоне ингибирования этих цитокинов отмечалась нормализация уровней СКФ, уменьшение протеинурии и ослабление признаков окислительного стресса. Эти данные говорят о том, что воздействие на провоспалительные цитокины может быть эффективным планом замедления или предотвращения прогрессирования диабетической нефропатии. Дополнительные исследования подтвердили наличие генетической предрасположенности к повышенной продукции TNF- α и IL-6 у части пациентов с диабетом, что может объяснять индивидуальные различия в течении и скорости прогрессирования ДН. Полиморфизмы в генах TNFA и IL6 наблюдаются при более высоких уровнях экспрессии соответствующих цитокинов, большей склонности к развитию воспаления и более тяжёлых почечных поражениях.

Заключение: Воспалительные цитокины TNF- α и IL-6 играют ведущую роль в патогенезе диабетической нефропатии, ведя к прогрессирующему воспалению, повреждению клубочков, апоптозу подоцитов и развитию фиброза. Их повышенные уровни имеют тесную связь с тяжестью поражения почек и снижением функции нефронов. Результаты экспериментов подтверждают, что ингибирование TNF- α и IL-6 замедляет патологические изменения и улучшает почечные показатели, что делает их важными мишенями для терапии. Кроме того, эти цитокины могут служить ранними показателями прогрессирования заболевания, открывая возможности для более раннего вмешательства и персонализированного подхода к лечению.

Список литературы

1. Воловик А. А., Шестакова М. В., Маевская Е. Н. Диабетическая нефропатия: современные аспекты патогенеза и терапии // Клиническая медицина. — 2020. — Т. 98, № 3. — С. 198–205.
2. Ковальчук А. Ю., Лапин С. В. Цитокины и их роль в патогенезе диабетических осложнений // Российский журнал диабета. — 2019. — Т. 22, № 1. — С. 37–42.
3. Дедов И. И., Шестакова М. В. Сахарный диабет. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 768 с.
4. Navarro J. F., Mora C. Role of inflammation in diabetic complications // Nephrology Dialysis Transplantation. — 2005. — Vol. 20, Suppl. 9. — P. ix20–ix25.
5. Navarro-González J. F., Mora-Fernández C. The role of inflammatory cytokines in diabetic nephropathy // Journal of the American Society of Nephrology. — 2008. — Vol. 19, № 3. — P. 433–442.
6. Tang S. C. W., Yiu W. H. Innate immunity in diabetic kidney disease // Nature Reviews Nephrology. — 2020. — Vol. 16. — P. 206–222.
7. Donate-Correa J., Martin-Núñez E., Muros-de-Fuentes M., Mora-Fernández C., Navarro-González J. F. Inflammatory cytokines in diabetic nephropathy // Journal of Diabetes Research. — 2015. — Vol. 2015. — Article ID 948417. — 12 p. doi:10.1155/2015/948417

8. Wada J., Makino H. Inflammation and the pathogenesis of diabetic nephropathy // *Clinical Science*. — 2013. — Vol. 124, № 3. — P. 139–152.
9. Ziyadeh F. N. Mediators of diabetic renal disease: the case for TGF- β as the major mediator // *Journal of the American Society of Nephrology*. — 2004. — Vol. 15, Suppl. 1. — P. S55–S57.
10. Moriwaki Y., Yamamoto T., Shibutani Y., et al. Elevated levels of interleukin-6 in patients with type 2 diabetes mellitus: relationship to nephropathy and retinopathy // *Metabolism*. — 2003. — Vol. 52, № 5. — P. 605–608.